

el horario modular, nueva modalidad de organización escolar

Por el prof. ALVARO VALENZUELA

Estudioso chileno relata diversas experiencias en un liceo
de Estados Unidos

El que la organización de un colegio sea un factor decisivo en la creación de un clima propicio para el buen desarrollo de las tareas educacionales, es casi una verdad de Perogrullo. Sin embargo, el peso de la tradición es tal, que son pocos los que se atreven a romper los marcos para en-

sayar nuevas formas de estructurar las labores docentes.

Entre las variadas experiencias que llegan hasta nosotros se encuentra la del Horario Modular. Ella no es otra cosa que la fragmentación del día escolar en unidades más pequeñas y movibles que las usadas tradicionalmente, unida a nuevas posibilidades de elección de parte de los alumnos y de organización de parte de los profesores.

El autor de estas líneas tuvo la oportunidad de conocer en el terreno el funcionamiento de varias experiencias de este tipo y sobre todo pudo trabajar durante un semestre en uno de ellos. Desde el puesto muy subalterno de ayudante en el Departamento de Idiomas Extranjeros de un colegio medio norteamericano, The Westside High School, Omaha, Nebraska, tuvo una rica oportunidad para conocer las virtudes y defectos del sistema. Estas notas pretenden compartir esa experiencia.

1. Características generales

Westside era el único colegio de nivel medio de un pequeño sistema educacional de un suburbio acomodado de Omaha, el Distrito 66. Usando nuestra terminología podríamos calificarlo de colegio "público". Es decir, que se financiaba con un porcentaje de los impuestos pagados por los propietarios de los bienes raíces del distrito y propor-

cionaba una educación casi gratuita para los que allí vivían, resultando bastante caro para quienes venían de otros puntos de la ciudad. En estas condiciones el colegio era bastante selectivo, el nivel económico de las familias era alto y desde un punto de vista racial había una ausencia total de afroamericanos y mexicanos. Estos grupos simplemente no podían comprar casas en el sector. El colegio era alimentado por tres escuelas de nivel básico (kindergarten a 8.º año). Tenía unos 2.300 alumnos, siendo la proporción de varones casi igual a la de niñas. En él se cursaban los cuatro años de la escuela media americana, recibiendo los diversos grupos los tradicionales nombres de freshmen, sophomores, juniors y seniors (nuestros 9 a 10 años). Para servir a este alumnado había un cuerpo de profesores (faculty) compuesto de 115 personas (63 hombres y 52 mujeres), de los cuales 48 tenían grados del orden del Master, es decir, tenían a lo menos 6 años de estudios universitarios, y 3 tenían el grado de doctor. Uno de los doctores era el jefe del Departamento de Técnicas Especiales, a cargo de los talleres de mecánica, carpintería y electricidad. Además de este grupo había unas 30 personas que laboraban en actividades de secretaría, bibliotecas o ayudantías.

La Administración del colegio estaba a cargo de un principal (rector) y de su staff, compuesto de tres viceprincipales. El principal estaba a cargo de las relaciones públicas del colegio y de dar las grandes líneas de su marcha pedagógica, siendo su contacto real con los alumnos relativamente escaso. Los 3 viceprincipales se repartían la responsabilidad de atender el currículum y la confección de los horarios, la atención de los profesores y la Escuela de Verano, y los asuntos estudiantiles: problemas disciplinarios, actividades estudiantiles, viajes, etc.

A ojo de un observador foráneo, el colegio daba la impresión de contar con un elevado número de adultos comprometidos con la labor educativa, en relación al número de alumnos. Esta impresión se reforzaba considerando los medios de que este grupo disponía en su labor. En este sentido toda la operación del colegio estaba muy computarizada. Los honorarios, las planillas individuales y de curso, se entregaban en listados de computadora, liberando aún más a este personal para labores estrictamente pedagógicas.

2. La planta física

Westside era una comunidad escolar albergada en un edificio de dos pisos. Contrariamente a la tendencia actual en edificación educacional, tenía grandes ventanales, que si bien permitían la entrada de abundante luz, dejaban salir el calor en el invierno, con lo cual el gasto de calefacción era muy elevado. Estaba concebido para permitir la vida de un grupo escolar que casi sin excepción se mantendría dentro del edificio desde las 8 de la mañana hasta las 16.30. La rigurosidad del invierno de Omaha hacía imposible toda actividad al aire libre durante los meses de diciembre a abril. Para esa temporada estaba dotado de un sistema de calefacción central que permitía trabajar en mangas de camisa en circunstancias de que afuera hacían hasta 20º bajo cero.

Los principales elementos que configuraban la planta del edificio eran:

1: Salas de clase, 2: Teatro con capacidad para unas 700 personas. 3: Dos gimnasios, 4: Una pis-

cina temperada, 5: Centros de Documentación (Llamados también "Instructional Media Centers" —IMC— o "Resource Centers"). Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Idiomas Extranjeros, Inglés y Negocios tenían sus Centros de Documentación, 6: Laboratorios, 7: Talleres, 8: Oficinas, 9: Lugares de descanso para los profesores, 10: Lugar de descanso para los alumnos, 11: Centro de material audiovisual, 12: Biblioteca Central, 13: Comedor y cocina, 14: Invernadero (complemento de la clase de Biología, que por lo demás trabajaba con una gran cantidad de animales vivos, desde ranas hasta zorros), 15: Corredores con sus casilleros (lockers), etc.

Todo este conjunto, es necesario decirlo, era sólo medianamente adecuado, ya que había sido construido hacia unos 10 años para una estructura tradicional y no para el Horario Modular en vigencia. Por otro lado las acomodaciones para profesores eran muy deficientes, especialmente en lo referente a servicios higiénicos.

Probablemente lo más interesante eran los Centros de Documentación (IMC). Consistían en salas en las que se concentraba todo el material de lectura relacionado con el área. Una secretaria o un alumno atendían la entrega de ese material y constantemente se hallaban en ese lugar numerosos alumnos estudiando o consultando a los profesores del Departamento que allí tenían sus escritorios y libros. Se suponía que los profesores disponían para el IMC de todo el tiempo que les dejaban libres las clases. De hecho así sucedía y era ésta la oportunidad para un real contacto personal con los alumnos. No siempre, sin embargo, la asistencia a los IMC era totalmente libre. Como un medio de mejorar el rendimiento de ciertos alumnos que tenían mayor dificultad para organizar su tiempo libre, la dirección del Colegio los adjudicaba por determinados módulos a ciertos IMC. Esta política creaba problemas; uno de ellos era la presencia en estos centros de estudio de alumnos que no estaban interesados en hacer ningún trabajo, originando así un ambiente de distracción.

3. Organización escolar

En el orden curricular el colegio se regía por un sistema de créditos. Para graduarse se requería un mínimo de 120 créditos-hora en "cursos sólidos" en los años 10.º a 12.º de la escuela media, debiéndose acumular un total de 160 créditos a lo largo de los cuatro años del mismo periodo. Se entendía por "cursos sólidos" aquellos que daban cinco créditos-hora por semestre. Había además un sistema de puntos que no se detallará aquí y que permitía distribuir a los alumnos en cursos con diferente nivel de dificultad.

Los requisitos específicos para graduarse a lo largo de los cuatro años (9.º-12.º) eran: 4 años de Inglés, 2 años de Estudios Sociales (uno de los cuales debía ser Historia de los EE. UU.), 1 año de Matemáticas, 1 año de Ciencias Naturales, 2 años de Educación Física.

Los alumnos elegían sus asignaturas de acuerdo con los orientadores. Esta información llegaba al viceprincipal encargado del horario, quien elaboraba los datos que luego serían entregados a la computadora. Las principales variables que entraban en juego eran:

1. Asignaturas ofrecidas.
2. Demanda en cada asignatura.

3. Tipo de situación educacional: Grupo Grande, Grupo Pequeño, Talleres, Laboratorio, etc.

4. Disponibilidad de profesores.

5. Disponibilidad física (salas, material, etc.).

Esta labor se simplificaba considerablemente dado que casi sin excepción los profesores permanecían durante toda la jornada en el colegio (8 de la mañana a 16.30), pudiendo disponerse de ellos durante ese tiempo sin traba alguna.

El día escolar estaba dividido en unidades llamadas "Módulos", de 20 minutos de duración cada una. El día escolar en este establecimiento tenía 22 módulos. Parte de la programación hecha por los profesores de cada departamento consistía en determinar cuántos módulos requería cada actividad. Generalmente las reuniones de grupo grande ocupaban dos módulos, llegándose en ciertas actividades de laboratorio a ocupar 4 o más módulos. El uso de estas unidades más pequeñas y flexibles es el origen del nombre de este tipo de organización escolar: "Modular Scheduling".

De acuerdo con esta estructura, el día escolar de un alumno podría estar programado de la siguiente manera:

Horario A	Módulo	Curso
8.05	1	Prof. Jefe
		Historia Univ. Grupo Grande
8.20	2	Historia Univ. Grupo Grande
8.40	3	Francés II Grupo Pequeño
9.00	4	Francés II Grupo Pequeño
9.20	5	Inglés Grupo Pequeño
9.40	6	Inglés Grupo Pequeño
10.00	7	Geometría Grupo Pequeño
10.20	8	Geometría Grupo Pequeño
10.40	9	Geometría Grupo Pequeño
11.00	10	(libre)
11.20	11	(libre)
11.40	12	Manejo Autom. Grupo Grande
12.00	13	Manejo Autom. Grupo Grande
12.20	14	(libre)
12.40	15	(libre)
13.00	16	(libre)
13.20	17	(libre)
13.40	18	(libre)
14.00	19	Fisiología Grupo Pequeño
14.20	20	Fisiología Grupo Pequeño
14.40	21	(libre)
15.00	22	(libre)
15.15		Salida

En Westside High School las posibilidades de utilización del tiempo libre eran múltiples. Entre las más importantes:

1. Trabajar o estudiar en "laboratorios abiertos" (bajo la supervisión de un ayudante los alumnos tenían la oportunidad de ejercitar habilidades o proseguir trabajos de investigación).

2. Estudiar en las bibliotecas o IMC.

3. Conversar con profesores u orientadores.

4. Descansar en el casino.

5. Participar en algún curso sin crédito.

6. Asistir a alguna clase interesante. (Nunca vi rechazo de parte de los profesores a admitir dentro de su sala de clase a otros profesores, supervisores, administradores o visitas.)

7. Trabajar en calidad de ayudante en un IMC o en otra área (había varios alumnos que se ganaban unos dólares trabajando como personal de la cocina y cafetería).

Como resultado del sistema de elección de asignaturas, prácticamente desaparecieron las tradicionales categorías de freshmen, sophomores, etc., quedando éstas relegadas a ciertas actividades de tipo extraprogramático. Lo normal era que el grupo a cargo de un profesor estuviera compuesto por alumnos de diversas edades, con la única limitación de ciertos prerequisites curriculares.

Otra consecuencia de este sistema era que desaparecía totalmente lo que nosotros llamamos "recreo". El toque de timbre que anunciaba el paso de un módulo a otro nunca significaba que todo el alumnado terminaba una actividad para comenzar otra. Mientras unos proseguían su clase, otros se cambiaban de sala para acudir a otra y otros se disponían a aprovechar su tiempo libre. La única excepción a esto era la "Convocatoria". Reunión general de todo el colegio, convocada por el principal para tratar temas de interés general, preparar el ambiente para alguna justa deportiva, premiar atletas destacados, escuchar un concierto o los discursos de quienes postulaban a cargos directivos en las actividades estudiantiles.

Las convocatorias tenían lugar cada 15 días más o menos. En estos casos el horario se alteraba según un orden previsto, de acuerdo con la posición de la convocatoria al comienzo del día, al medio o al final.

De más está decir que de acuerdo a este sistema los profesores se mantenían en sus salas de clase, relativamente cercanas a los IMC, esperando a sus alumnos y no viceversa, como es la norma en Chile.

Desde el punto de vista de los profesores el Horario Modular tenía ventajas evidentes: posibilidad de trabajar en equipo con otros profesores del departamento y tiempo libre para estudiar, preparar clases o corregir pruebas. El tiempo dedicado a la clase "conferencia" estaba limitado a un mínimo y prácticamente relegado a la reunión de Grupo Grande (una vez por semana en cada asignatura, como regla general), en las cuales, por lo demás, la ayuda de medios audiovisuales facilitaba enormemente la presentación de los temas. El aspecto más precioso era sin duda el tiempo libre durante la jornada; a modo de ejemplo, el horario diario de un profesor de Español tenía el siguiente aspecto:

Módulo	Día Lunes
1	Jefatura de Curso
2	Español II, Grupo Grande
3	Español II, Grupo Grande
4	(libre)
5	Español III, Grupo Pequeño
6	Español III, Grupo Pequeño
7	Español IV, Grupo Pequeño
8	Español IV, Grupo Pequeño
9	(libre)
10	(libre)
11	(libre)
12	Vigilancia Cafetería
13	Vigilancia Cafetería

14	Laboratorio Lenguas
15	Laboratorio Lenguas
16	Español I, Grupo Pequeño
17	Español I, Grupo Pequeño
18	(libre)
19	(libre)
20	(libre)
21	(libre)
22	

4. Los profesores

La impresión general a lo largo de un semestre fue que los profesores constituían un grupo con gran conciencia profesional y dedicación a sus tareas. Es verdad que en el trato con los alumnos y padres de familia gozaban del respeto y consideración que ha sido tradicional en los EE. UU., sitio donde la educación siempre ha tenido un lugar destacado en todos los niveles. Sin embargo, esto también actuaba como un acicate. El nivel cultural de los alumnos y sus familias y la tan estrecha interacción en la sala de clases los enfrentaba a cada momento con preguntas y problemas que no podían eludir. Esto no era sin embargo un problema demasiado grande en una educación planteada sobre todo como un "aprender a aprender" y no como una mera entrega de conocimientos. En esta situación, y de un modo constante, profesores y alumnos eran personas que buscaban soluciones y que de ningún modo pretendían tener la verdad absoluta.

La relación de los profesores con la Administración del distrito era muy especial. A la cabeza del Distrito 66 había un Board o Consejo integrado por contribuyentes elegidos democráticamente (sin sueldo), quienes contrataban los servicios de un educador para ejercer las funciones de superintendente. Era éste el encargado de llevar adelante la política del Board y de organizar en todos los niveles el distrito. Con un criterio estrictamente empresarial trataba de lograr la mejor educación posible dentro de los marcos presupuestarios impuestos por los contribuyentes. Con este criterio, y para estimular una constante búsqueda de calidad en la docencia, los profesores del distrito no tenían "tenure", vale decir inamovilidad, renovándose sus contratos año a año. Esto lógicamente producía una gran dependencia y servilismo de parte de los profesores respecto de este poder "patronal". Situación que se agravaba considerando que el gran superávit de profesores hacía que cada año gran número de candidatos postularan al distrito.

En cuanto a la organización interna, los profesores estaban agrupados en Departamentos de Asignatura o de Area, siendo los más importantes: Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Arte, Educación Física, Negocios, Técnicas Especiales, etc. En otro orden de cosas, los profesores se agrupaban en comisiones de estudio de problemas relacionados con su perfeccionamiento o con nuevas alternativas de organización escolar (In-Service Training).

La tónica general de la labor docente eran la calma y la ausencia de presiones tales como exámenes finales. Sin embargo, había preocupación por obtener buenos niveles de ingreso a la Universidad. Casi un 100 por ciento de los alumnos trataba de llegar hasta ella. En el caso de los idiomas extranjeros (Español, Alemán, Francés y Latin) los alumnos se preparaban para el Advanced Placement Test, que se rendía a fines del 12.º año y

que permitía eximirse del requisito de Idioma Extranjero en la Universidad, parcial o totalmente (ciertas universidades exigen como requisito la posesión de un idioma extranjero para ciertas carreras, especialmente en el área humanística y social).

5. Los alumnos

Diariamente en contacto con ellos no puedo menos que pensar que sus principales características eran su tolerancia, obediencia, respeto, pasividad frente al sistema, completa ausencia de política, dedicación al estudio. Su principal interés eran los deportes, las actividades sociales y los estudios. En general la resonancia de los acontecimientos de la comunidad circundante, del país y del mundo era muy débil.

En parte esta situación se debía a la homogeneidad social y racial del grupo, así como al bienestar económico de la familia. Esto producía un clima de gran estabilidad y carencia de tensiones, altamente perjudicial, porque era necesariamente artificial. Por otro lado, este grupo no hacía más que compartir la tónica general propia del Medio Oeste americano, conservador, de ritmo lento, puritano, con gran sentido de la autoridad, poblado de inmigrantes con tradición familiar y valores morales muy enraizados. Sólo en una pequeña medida ciertos grupos se estaban abriendo a los graves problemas sociales de la ciudad usando viejas recetas paternalistas como "ir a visitar a los pobres" y otras por el estilo.

La distancia que había entre este grupo y otros se hizo muy patente cuando en una oportunidad dos indios sioux visitaron y convivieron en el colegio por quince días. Venían de una reducción indígena de South Dakota. Los dos muchachos sioux se redujeron a una actitud de silencio y a la renuncia total a un contacto humano con el grupo dueño de casa. Casi sin palabras todo el drama del indio americano se hacía presente.

Para un extranjero la primera impresión que producían los estudiantes era la de un abigarrado conjunto de vestuarios, tenidas y cortes de pelo. El colegio no tenía especificación alguna en esta materia. Lo único que se requería era que fuera "razonablemente decente", lo cual daba pie a los más diversos estilos. Reinaba un clima suelto y falta de tensión. Los muchachos se vestían sin la menor afectación: blue jeans viejos, zapatillas de tenis y una polera. Las niñas cuidaban más su apariencia, vistiendo desde tenidas largas hasta hot pants. Casi sin excepción al llegar en la mañana, los estudiantes se dirigían a sus casilleros (lockers), de los que tenían llave y dejaban sus abrigos y tomaban sus libros. Estos casilleros podían ser abiertos por la dirección y de hecho por lo menos una vez por semestre se hacía una revisión general para recuperar libros de la biblioteca.

La asistencia de los alumnos era controlada al comenzar la mañana por el profesor jefe. Este tenía para cada alumno una tarjeta con el calendario de todo el año. Si un alumno faltaba, hacía una marca en el día y mes correspondientes. Esta tarjeta era enviada a la portería, que confeccionaba una lista de todos los ausentes, la mimeografiaba y la repartía a todos los profesores. Las tarjetas eran devueltas a los profesores en los casilleros que éstos tenían en la sala de profesores. Fuera de este trámite, cada profesor tomaba asistencia en su clase.

A pesar de que el colegio tenía 7 u 8 puertas, sin vigilancia, el nivel de alumnos que salía sin permiso era muy pequeño. Normalmente, sin embargo, siempre que tenían 8 o más módulos libres podían salir del edificio.

En esta situación coeducacional, la pregunta de cajón de un latino no habituado a ella era la relativa a las relaciones entre los sexos. A este respecto el ambiente de Westside era muy sano y normal. Se producía una convivencia sin tensiones. Las niñas, habituadas desde pequeñas a la compañía de los muchachos, parecían desenvueltas y agresivas sin perder su femineidad. De vez en cuando se veían parejas tomadas de la mano y una que otra vez besándose en forma furtiva en los corredores, sin que esto fuera considerado escandaloso pero mereciendo un comentario del profesor que vigilaba el área, en tono amistoso, para que cambiaran de actitud. La diferencia de valores entre nuestro modo de ver las cosas relacionadas con el sexo y el modo americano, quedó muy clara cuando en una oportunidad el periódico del colegio publicó una página completa sobre cómo se podría lograr información relativa al control de la natalidad y a la procuración de abortos. Esta publicación produjo una interesante polémica en la comunidad escolar, pero en último término fue defendida por las autoridades del distrito como conveniente para una juventud que tarde o temprano iba a enfrentar esos problemas.

6. Servicios comunes

Quisiera agrupar en este último párrafo algunas reflexiones sobre servicios que de un modo u otro decían relación con todo el funcionamiento del colegio.

a) **Orientación:** había, como he señalado, unos 7 orientadores (counselors).

Su labor era multiforme. Abarcaban desde la atención de problemas de ajuste emocional individual a trato con grupos, pasando por toda la gama de lo que es un trabajo de consejería y tutoría. De hecho ellos eran quienes tenían la responsabilidad directa del rumbo educacional de cada estudiante y era a ellos y no a los profesores jefes que los apoderados recurrían para obtener informe sobre rendimiento o problemas disciplinarios. En esta línea, era preocupación importante de ellos la orientación curricular de los estudiantes. Con cada uno de los que se les asignaban tenían entrevistas para determinar qué asignaturas y créditos tomarían en el semestre, dentro de la debida perspectiva global y vocacional.

b) **Departamento de medios audiovisuales**

Dado el clima educacional del colegio era normal que la docencia estuviera apoyada por una abundante dotación de medios audiovisuales. Para el efecto había una persona encargada de todo lo que fuera material escolar, desde biblioteca hasta proyectoras. Su labor, sin embargo, estaba especialmente concentrada en la sala de material audiovisual. En ella se almacenaban y distribuían

filmes, proyectoras video-tapes y además funcionaban los sistemas que duplicaban documentos. La importancia dentro del sistema era grande. Si se tiene en cuenta que no sólo se requería material para las clases, sino para los alumnos que disponían de tiempo libre y que en momentos llegaban a un tercio del total, esto queda más claro. La complejidad de la operación de este departamento consistía en que no sólo había que administrarlo racionalmente en el orden interno, sino que había que hacer las adquisiciones de material y tener en buen estado el equipo. Para este objeto la persona encargada tenía los estudios y títulos del caso (en los EE. UU. hay universidades que proporcionan masters y doctorados en Tecnología Educacional).

c) **La cafetería (comedor)**

Westside era un colegio organizado para darles almuerzo a todo el alumnado, profesores y empleados. En esto representaba a casi la mayoría de los colegios norteamericanos. Son contadas las excepciones en que se funciona con dos turnos, de modo que no se justifique el almuerzo, y por otra parte, en el ritmo de vida americano el almuerzo es una institución casi inexistente, reuniéndose la familia al desayuno y al atardecer en una cena.

La cafetería cumplía una doble función. En primer lugar, proporcionaba un almuerzo barato y liviano a los miembros de la comunidad escolar (45 centavos) y luego servía de lugar de esparcimiento y convivencia para alumnos y profesores. Constantemente estaba abierta y en sus múltiples mesas se congregaban alumnos-as para charlar, tomarse un helado o preparar tareas. Había vigilancia, no se podía alterar el orden con gritos ni estarse paseando sin objeto. A partir de las 11 se comenzaba a servir el almuerzo (lunch). Para lograr el darles almuerzo a más de 2.000 alumnos en una sala que no podía sentar a más de 500, los que confeccionaban el horario debían tener extremo cuidado de escalonar los contingentes. En realidad se me dijo que ésta era una de las tareas prioritarias en la confección del Modular Scheduling. Personalmente nunca vi problemas de falta de alimentos o congestión.

7. Sumario

Estas son en breve algunas de las impresiones captadas a lo largo de un semestre. El conjunto del sistema me pareció ágil y dinámico. Había una constante presión de parte de la comunidad por lograr un mejor rendimiento de su escuela. Tenían conciencia de la enorme inversión hecha y querían que rindiera. Este criterio tan fríamente económico no era incompatible con un genuino deseo de lo mejor para sus hijos. La descentralización del sistema respecto de otras unidades era notable, su autonomía respecto del Estado y del Gobierno Federal era algo que constantemente me llamó la atención. En cada instancia, los educadores del Distrito 86 sabían que en ellos y en nadie más que ellos recaía la responsabilidad de las decisiones. Mi impresión es que se jugaban enteros.